

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binaspublishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NIMSHE M. PASTRANO

Associate Professor IV

J.H. Cerilles State College

nimspastrano@gmail.com

"PILIPINAS NGAYON: PERLAS NG KORAPSYON"

Noong unang panahon,
Sinakop ka ng mga Kastila, Amerikano, at Hapon.
Mga Pilipino'y nakipaglaban sa bawat panahon,
Makamit lang ang kalayaang inaasam-asam noon.

Ngunit ngayon, tila nag-iba na ang panahon,
Mga politikong noo'y tapat, sa balsa na nakatuon.
Imbes na palaguin ang bayan, sarili ang pinayaman,
Perang kahon-kahon, tila basurang itinapon.

Walang habas na nilustay ang yaman ng bayan,
Byahe, sugal, babae, lahat ng karangyaan.
Habang ang maralita ay lubog sa baha,
Hustisya, nasaan ka? Bayan ay nagdurusa.

"Ikulong ang kawatan!" ang panawagan ng karamihan,
Isauli ang pera't sabihin ang katotohanan.
Magbago na kayo't mahal in ang bayan,
Mamamayan ang nahihya sa inyong kagagawan.

Sana'y ibalik ninyo ang perang hindi sa inyo,
Ano man'g parusa, buong pusong tanggapin ninyo.
Naranasan n'yo na ang buhay na hanggang langit saya,
Na sana'y maramdaman ng maralita kahit kaunting ginhawa.

Habang pinapakinggan ko ang pagdinig sa Senado,
Nagturuan, nagbilang, walang isang umaako.
Napaisip na lang ako: sana nandito si Pinocchio,
Para siya na ang hihila sa ilong ng mga ganid na politiko.

Kung ang tao ay pumanaw, lalakbay kang mag-isa,
Ni kayamanang kinurakot, di mo rin madadala.
Magbago ka na habang may panahon pa,
Dahil kung bukas pa.... baka wala ka na.

